

BEHBUDIY VA JADID MAKTABI

Rajabbayeva Shahrizoda Kazbek qizi

CHDPU, magistarnti

Ilmiy rahbar: **G‘affarova Gulchehra G‘ulamjanovna**

CHDPU, falsafa fanlari doktori (DSc), professori

Annotatsiya. Ushbu maqolada buyuk ma‘rifatparvar jadidlardan biri Mahmudxo‘ja Behbudiyning hayoti va uning ijtimoiy axloqiy qarashlari hamda uning hayoti va ijodiy faoliyati davomida ma‘naviyatni yuksaltirish va yoshlar o‘rtasida ilm-ma‘rifatga targ‘ib qilish mafkuralari haqida bilib olasiz.

Kalit so‘zlar: жадид, jadidchilik harakati, жадид мактаби, Behbudiy, yangi usul maktabi.

KIRISH

Jadidlik harakatini chuqur o‘rganish, o‘sha davrda ijod qilgan va faoliyat yuritgan ziyolilar, taraqqiyparvarlarning ezgu maqsadlarini keng targ‘ib qilish davlatimizning doimiy diqqat e‘tiborida bo‘lib kelmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2020 yil 24 yanvarda Parlamentga yo‘llagan murojaatnomasida “biz jadidlik harakati, ma‘rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o‘rganishimiz kerak. Bu ma‘naviy xazinani qancha ko‘p o‘rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko‘p savollarga to‘g‘ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ‘ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi” [1] deb ta‘kidlaydi. Vaholanki, 2020 yilda mamlakatimizda xalqimiz tarixining murakkab damlarida ma‘rifat mash‘alasini baland ko‘tarib chiqqan ulug‘ alloma va jamoat arbobi Mahmudxo‘ja Behbudiy tavalludining 145 yilligi keng nishonlandi.

Foydalanilgan materiallar va usullar.

Mustaqillik yillarida jadidchilikni yangi nazariy-metodologik tamoyillar asosida o‘rganish sohasida salmoqli ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jadidchilik harakatini

o‘rganishning dolzarbligi, uning tushunchasi, mohiyati, mazmuni, tarkibi va ko‘lami to‘g‘risida adabiyotshunos, tarixchi olimlardan – B.Qosimov, P.Mirzo-Axmedova, D.Rashidova, R.Shamsitdinov, I.G‘afurov, D.Alimova, R.Sharipov va boshqalar o‘z asarlarida qimmatli fikr va mulohazalarni bildirdilar.

Olimlardan M.Fattoyev, A.Zohiriy, Q.Rajabov, X.Ismatullayev, R.Sharipov, Z.Eshmurodovlarning ilmiy-tadqiqotlarida, bir qancha nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalarida jadidlarning vatanparvarlik g‘oyalari, ma’naviy-ma’rifiy manbalar, turmush madaniyatini isloh qilish muammolari, falsafiy-estetik qarashlar tahlil qilindi.

M.Behbudiyning ma’rifatparvarlik faoliyati va ijtimoiy-siyosiy qarashlari ijtimoiy-gumanitar fanlar vakillarining tadqiq obyektiga aylandi. Bu mavzu S.Qosimov, B.Qosimov, X.Suvon, Sh.Turdiyev, N.Avazov, H.Sayyid, N.Karimov, D.Alimova, D.Rashidova, A.Aliyev, Sh.Rizayev, olmon olimasi Ingeborg Baldaufning ishlarida o‘z aksini topdi. Xususan, Qosimov S. “Behbudiy va jadidchilik”, Alimova D., Rashidova D. “Махмудходжа Бехбуди и его исторические воззрения”, Ingeborg Baldauf. “Mahmudxo‘ja Behbudiy Falastinda” [2-6].

Olingan natijalar va ularning tahlili.

Markaziy Osiyodagi jadidchilik harakatida Mahmudxo‘ja Behbudiy asosiy o‘rinlardan birini egallaydi. U Turkiston ziyolilari, xorijdagi bunday harakat faollari bilan mustahkam aloqa o‘rnatgan. Turkistonning birligi, mustaqilligi uchun kurashgan. Aniqrog‘i, o‘sha davrda ozodlik uchun kurashning yalovbardoriga aylangan. Shu sababli sovet hukumati ham, Buxoro avtonom respublikasi ham bu salohiyatdan cho‘chib, unga tazyiqlar o‘tkazgan. Oxir-oqibat Mahmudxo‘ja Behbudiy 1919 yilda Qarshi shahrida ayrim safdoshlari bilan birga qatl etilgan.

Mahmudxo‘ja Behbudiy tom ma’noda millat jonkuyari edi. U o‘z hisobidan yangi maktab qurdi, o‘quvchilar uchun alifbo va boshqa ko‘plab darslik lar yozib, chop ettirdi. Bu tashabbus boshqa jadidlar tomonidan davom ettirildi.

XX asr bo‘sag‘asida Turkiston ijtimoiy-siyosiy harakatining yirik namoyandasi, yangi maktab g‘oyasining nazariyotchisi va amaliyotchisi, o‘zbek dramaturgiyasining

asoschisi, noshir va jurnalist. U Vatan mustaqilligi, erk va ozodlik, yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalash uchun kurashchi sifatida tarixda o‘chmas nom qoldirgan.

1903 yilda Samarqand atrofidagi Halvoyi, Rajabamin qishloqlarida uning tashabbusi bilan yangi maktablar ochildi. Behbudiy maktablar uchun “Risolai asbobi savod”, “Risolai jug‘rofiyai umroniy”, “Kitob ul-atfol”, “Amaliyoti Islom”, “Tarixi Islom” kabi darslik va risolalar yozadi.

1917 yilda Turkistonda 100 ta jadidlar maktabi bo‘lgan va albatta, ulardagi o‘qitish mullalar va musulmon ruhoniylari qarshiligiga uchrab turgan. Avvalboshdanoq bu maktablar Yevropa maktablariga yaqin va ta‘limni rivojlantirishga yordam beradi, deb qaralgan. Lekin tez orada bunday yangi maktablar omma ongiga yangiliklar olib kirayotgani va yoshlarning savollari ko‘payib ketayotgani, jumladan, milliy ong uyg‘onayotgani fahmlangan. Va navbati bilan yopila boshlagan. Bunday maktablar juda ko‘p narsa berayotgan edi. Albatta, aholi asta-sekin ota/ona savod chiqarish uchun farzandini 40 kun o‘qitishi kerakligini tushuna boshladi, oddiy maktabda esa bola 10 yil o‘tiradi, madrasada esa 10–15 yil o‘qiydi va faqat Qur‘onni yod oladi. Yana maktabda xivich bilan savalash tizimi mavjud edi.

Albatta, ular ayni maktablarni ustuvor ahamiyat berishi zarur bo‘lgan muassasa deb tushungan, lekin aytib qo‘yishim joizki, jadidlar harakatini keng miqyosli bo‘lgan deyish xatodan boshqa narsa emas, chunki aholining aksariyat qismi musulmon ruhoniylari ta‘sirida bo‘lgan, jadidlar maktablarida tafakkuri rivojlangan va bu maktablarning istiqbolini tushungan kishilar farzandlari ta‘lim olgan.

Jadidlar maktablarini Yevropa maktablariga bevosita o‘xshash bo‘lgan, deyish qiyin, lekin ularda o‘sha maktablarning dastlabki namunalari bor edi. Birinchidan, ular partalar bilan jihozlangan, bu maktablardagi bolalar musulmon maktablaridagi singari yerda o‘tirmagan va o‘qituvchilar ularning boshi ustida kaltak o‘ynatib turmagan. Jadidlar maktablarida kitoblar, keyinchalik esa xaritalar bo‘lgan.

Bu o‘rinda darsliklar nashr qilishda Mahmudxo‘ja Behbudiy va Munavvarqorining xizmatlarini alohida e‘tirof etish joiz. Dastlab darsliklar bo‘lmagan. Ular Rossiyadan olib kelingan va tatar maktablariga mo‘ljallangan

bo‘lgan. Ismoil Gasprinskiy bu masalada katta yordam ko‘rsatgan. Jadidlar so‘ngra o‘zi darsliklar chop qilishga o‘tgan. Munavvarqori va Behbudiy juda ko‘p darsliklar yozgan. Masalan, “Kitobi avval” yoki matematika, adabiyot, geografiya bo‘yicha darsliklarni olaylik. Albatta, ular qaysidir darajada Rossiya darsliklaridan o‘zlashtirilgan bo‘lishi mumkin, lekin shunga qaramay, bu juda katta olg‘a siljish edi.

1904-1909-yillarda u o‘zbek va tojik tillarida “Risolayi asbobi savod”, “Muntaxabi jug‘rofiyayi umumiy” (Qisqacha umumiy geografiya), “Kitobat ul-atfol” (Bolalar maktublari), “Muxtasar tarixi islom” (Islomning qisqacha tarixi), “Madxali jug‘rofiyayi umroniy” (Aholi geografiasiga kirish), “Muxtasar jug‘rofiyayi Rusiy” (Rossiyaning qisqacha geografiasini) kabi darsliklarini yaratdi[7].

Jadid maktablari sinflarida globuslar turgan. Bu eski miqyoslar bilan solishtirganda, butunlay yangi narsa edi va albatta, ajoyib natijalar bergan. Chor hukumati ushbu maktablarni dastlab, hali ular yopilmay turib, nazorat qilishga o‘tgan, hatto o‘quvchilarga “Boje, sarya xrani” (“Xudoyo, podshoni o‘zing asragin”) madhiyasini yodlatishga ko‘rsatma bergan.

Rus tili borasida shuni aytmoqchimanki, jadidlarning ko‘pchiligi bu tilni yaxshi bilgan. Til konsepsiyasi Behbudiyning “Bir til emas, to‘rt til kerak” deb nomlangan maqolasida ochib berilgan, ya‘ni unga ko‘ra, Rossiya imperiyasida yashayotganimiz sababli, ayniqsa, rus tilini bilishimiz zarur. Biz harakatimiz taktikasini ishlab chiqish uchun qanday boshqarilayotganimizni tushunib olishimiz shart. Jadid maktablarida rus tili ham o‘qitilgan. Ular Yevropa adabiyotiga juda qiziqqan.

Behbudiy 1905-yili Rossiya imperatori tarafidan e‘lon qilingan manifest natijasida ta‘lim sohasidagi faoliyatini kengaytiradi va siyosiy yo‘nalishda ham birinchi qadamlarini boshlaydi. Behbudiyning siyosatga doir nazariy qarashlari uning “Kitobi muntaxabi jug‘rofiyayi umumiy va namunayi jug‘rofiya” darsligida, “Duma va Turkiston musulmonlari”, “Xayrul umuri avsatuho”, “Muhtaram Samarqandiylarg‘a xolisona arz” va shu kabi maqolalarida o‘z ifodasini topgan. Xususan, “Kitobi muntaxabi jug‘rofiyayi umumiy va namunayi jug‘rofiya” darsligida Behbudiy dunyoda mavjud bo‘lgan davlat boshqaruvi usullari haqida mufassal ma‘lumot beradi [5].

Mahmudxo‘ja Behbudiy butun faoliyatini millatni ilm-ma‘rifatli qilishga qaratdi, buning uchun u usuli jadid maktablari tarmog‘ini kengaytirish, ular uchun o‘quv dastur va darsliklar yaratish, o‘quvchilarni o‘quv qurollari bilan ta‘minlash, kutubxonalar, nashriyotlar tashkil qilish ishlari bilan muttasil shug‘ullandi.

Savod alifbodan boshlanadi. Shuning uchun ham jadid pedagoglari “usuli savtiya” metodida faoliyat ko‘rsata boshlagan maktablar uchun alifbo darsliklari yaratishga birinchi darajali masala sifatida qaradilar. Mahmudxo‘ja Behbudiy ushbu usul zaminida Turkiston o‘lkasida birinchi bo‘lib alifbo darsligini yaratdi va uni “Risolayi asbobi savod” deb nomladi, asar tojik tilida. Muallif alifboni bosmadan chiqarishdan oldin bir yil davomida Abduqodir Shakuriy maktabida tajribadan o‘tkazdi, alifboga ba‘zi bir o‘zgartishlar kiritdi va 1905-yilda Samarqandda bosmadan chiqardi.

Behbudiy asar muqaddimasida quyidagilarni yozadi: “Janobi fazilatpanoh maktabdorlar, muallimlar, shogirdlar murabbiylari, Sizlarga murojaat va arz qilurman. Kaminaning “Asbobi savod” (“Savod qo‘llanmasi”) nomli ushbu risolasi shogirdlarning qisqa muddatda o‘qish va yozishni o‘zlashtirishlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, bir necha bor sinovdan o‘tkazilgandir. Faqirning yetti yasharli o‘g‘li Mas‘udxo‘ja ham shu qo‘llanmada tez savodini chiqardi va takomillashtirdi.

Samarqand viloyatining usuli jadid maktabi muallimi Abduqodir janoblari o‘z maktablarida 3 oy davomida ushbu darslik-alifbo bilan dars berdilar va nihoyatda murakkab hisoblanmish usuli qadimdan afzalliklarini sinovdan o‘tkazdilar. Janob muallim 3 oy davomida biz tavsiya qilgan oson o‘qitish usuli bilan o‘spirin va yigitlarni o‘qish va yozishga o‘rgatdi. Siz, aziz muallimlar, bizning “Asbobi savod” alifbo darsligimizdan ham foydalanishingizni so‘raymiz. Oллоh sizlarga yor bo‘lsin”.

Darhaqiqat, o‘tgan asr boshlarida zamonaviy maktab g‘oyalarini targ‘ib qilish, keng omma oldiga olib chiqish anchayin mushkul zamonda Mahmudxo‘ja Behbudiy singari jadidlarimiz o‘z hisoblaridan maktablar ochdi. Yosh avlodni savodli qilish, haq-huquqlarini bilish, dunyo hamjamiyati sahnasiga olib chiqish yo‘lida xizmat qildi.

Xulosa

Behbudiy kabi buyuk alloma va mutafakkirlarimizning ilmiy, ma’naviy va ma’rifiy merosini chuqur o‘rganish yoshlarni har tomonlama barkamol insonlar etib tarbiyalashda, ularni Vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida ulg‘aytirishda muhim omil bo‘ladi. Mahmudxo‘ja Behbudiy ilmiy, ma’naviy va ma’rifiy merosini o‘rganish yoshlarni har tomonlama barkamol insonlar etib tarbiyalashda, ularni Vatanga muhabbat, milliy va umuminso niy qadriyatlarga hurmat ruhida ulg‘aytirishda muhim omil bo‘ladi.

Hozirgi davrda Behbudiy, Munavvarqori, Avloniy, Fitrat, Ibrat kabi jadidlarning millat kelajagi, mamlakat taraqqiyoti va eng muhimi, uning mustaqilligi, erki uchun qilgan mehnat va xizmatlarini aholining keng qatlami, xususan, navqiron yosh avlodga boricha yetkazib berish yangidan kun tartibiga chiqdi. Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori va Avloniy istiqloq, ozodlik, erkinlik uchun qilgan qilgan “fidokorligi”, shu bilan bir qatorda, ularning “milliy ta’lim va tarbiya tizimini” yaratishdagi “hissasi” uchun “Buyuk xizmatlari uchun” ordeni bilan mukofotlandi. Ularga hukumat tomonidan ko‘rsatilgan bunday yuksak e’tiborni oldimizda qilinadigan ishlarning debochasi deb qabul qilishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Parlamentga murojaatnomasi. // <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>.

2. Алимova Д., Рашидова Д. Махмудходжа Бехбуди и его исторические воззрения. -Т.: Маънавият, 1998.

3. Abdurashidov Z. Jadidlar, Mahmudxo‘ja Behbudiy. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi. 2022.

4. Alimova D., Rashidova D. Mahmudxo‘ja Behbudiy va uning tarixiy tafakkuri. – Toshken: Akademiya, 1999.

5. Ингеборг Балдауф. Махмудхўжа Бехбудий Фаластинда. //Ўзбекистон адабиёти ва санъати.21 май, 1993.

6. Қосимов С. Бехбудий ва жадидчилик // Ўзбекистон адабиёти ва санъати.
1990.19-26 январ.

7. Edvord Olvord. Birinchi o‘zbek dramasi. Ingliz tilidan Zulxumor Mirzayeva
tarjiması // Jahon adabiyoti, 2009-yil, 9-son.